

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL: DA NEGAÇÃO DE DIREITOS À CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA EDUCACIONAL

Wesley Carvalho Gonçalves¹

Maria Gisleide Tavares²

Marcia Maria Diniz Souza³

Resumo

Este trabalho tem como objetivo compreender o surgimento da Educação do Campo no Brasil e os fundamentos que orientam essa modalidade educacional. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, que analisa os aspectos históricos, sociais, políticos e legais relacionados à Educação do Campo, bem como a formação de professores para atuar nesse contexto. A discussão evidencia que a Educação do Campo não surge como iniciativa estatal isolada, mas como resultado das lutas e reivindicações dos movimentos sociais camponeses, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Destacam-se marcos legais como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e políticas voltadas à formação docente, como o Decreto nº 6.755/2009 e a Lei nº 12.695/2012. Conclui-se que a Educação do Campo foi construída historicamente como resposta às desigualdades educacionais vivenciadas pelas populações rurais, consolidando-se por meio de marcos legais e políticas de formação docente que buscam garantir uma educação coerente com as especificidades do campo.

Palavras-chave: Educação do campo; Pedagogia; Formação Docente; Política.

INTRODUÇÃO:

Este trabalho é resultado de uma pesquisa feita por alunos do curso de licenciatura em Pedagogia, no âmbito da disciplina de Seminários Temáticos, do semestre de 2025.2, da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras-PB. O desenho metodológico adveio a partir da abordagem da revisão literária do tipo qualitativo, que busca responder a seguinte questão problema: Como surgiu a Educação do Campo no Brasil e quais fundamentos orientam essa modalidade educacional? Para tanto, o trabalho está dividido em três partes, primeiro, A Educação do Campo ao Decorrer do Tempo no Brasil: fundamentos históricos e

¹ Licenciando em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Formação de Professores, *Campus* Cajazeiras-PB. E-mail: wesleygon01@gmail.com

² Licenciando(a) em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Formação de Professores, *Campus* Cajazeiras-PB. E-mail: mariagisleidetavares@gmail.com

³ Licenciando(a) em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Formação de Professores, *Campus* Cajazeiras-PB. E-mail: marciamariadiniz612@gmail.com

sociais; Formação de professores: Licenciatura em Educação do Campo; O Processo de Transição: da Educação Rural à Educação do Campo.

Em consequente, tem-se como objetivo geral compreender o surgimento da Educação do Campo no Brasil, analisando seus fundamentos históricos, sociais, políticos e pedagógicos que orientam essa modalidade educacional. Enquanto objetivos específicos, delimitou-se três, a saber: Investigar o contexto histórico e social que deu origem à Educação do Campo no Brasil; compreender o papel da formação de professores na consolidação da Educação do Campo; analisar os principais marcos legais e normativos que sustentam a Educação do Campo no país.

A Educação do Campo no Brasil constitui-se como um processo histórico marcado por desigualdades, lutas sociais e pela busca por reconhecimento dos sujeitos que vivem e trabalham no meio rural. Diferentemente de uma educação pensada desde suas origens para atender às especificidades do campo, o que se observa, inicialmente, é a transposição de um modelo urbano e homogêneo de escolarização, desconsiderando as realidades sociais, culturais, econômicas e territoriais das populações camponesas. Assim, compreender a iniciação da Educação do Campo exige uma análise histórica que articule educação, sociedade, políticas públicas e movimentos sociais.

Destarte, conclui-se que a Educação do Campo no Brasil não surge como concessão do Estado, mas como conquista histórica dos sujeitos camponeses. Suas origens revelam um percurso de negação de direitos, mas também de luta, organização e construção de alternativas pedagógicas comprometidas com a formação integral, a cidadania e a transformação social no campo.

A EDUCAÇÃO DO CAMPO AO DECORRER DO TEMPO NO BRASIL: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS

Durante período colonial e imperial, a educação brasileira esteve voltada majoritariamente às elites urbanas e às classes dominantes, enquanto as populações do campo, nesse contexto, eram compreendidas apenas como espaço de produção econômica, voltado à exploração da terra e da força de trabalho, sobretudo por meio do sistema escravocrata e posteriormente, do trabalho precarizado criando trabalhadores obedientes e minimamente alfabetizados. Nesse contexto, a escola rural não se configurava como um espaço de formação crítica ou emancipatória, mas como um instrumento de manutenção da ordem social vigente.

A escola no campo tinha como função principal disciplinar os corpos, transmitir valores morais conservadores e preparar mão de obra submissa às exigências do latifúndio. Os conteúdos escolares eram alheios à realidade camponesa, ignorando os saberes populares, os modos de vida, as relações com a terra e a organização comunitária. Arroyo (2007) aponta que essa lógica contribuiu para a negação das identidades camponesas, uma vez que os currículos escolares ignoravam os modos de vida, as culturas e as experiências sociais dos povos do campo.

Com o avanço da industrialização e da urbanização, sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX, intensificou-se a dicotomia entre campo e cidade. O meio urbano passou a ser visto como sinônimo de progresso e desenvolvimento, enquanto o campo era representado como espaço atrasado, arcaico e inferior. Essa concepção reforçou políticas educacionais que buscavam “modernizar” o campo a partir da reprodução dos valores urbanos, sem considerar os saberes, práticas sociais e culturais das populações rurais. As escolas rurais, quando existiam, funcionavam de forma precária, com infraestrutura insuficiente, classes multisseriadas, ausência de materiais didáticos e professores mal remunerados, sem formação adequada.

No século XX, especialmente durante a Primeira República, algumas iniciativas voltadas à educação rural foram implementadas sob a influência de ideais higienistas e desenvolvimentistas. No entanto, tais propostas permaneciam ancoradas em uma lógica tecnicista, voltada à formação de mão de obra para o aumento da produtividade agrícola. De acordo com Conte e Souza (2022), a educação rural desse período não questionava as desigualdades sociais nem a concentração fundiária, mantendo-se alinhada aos interesses do capital agrário.

É a partir da segunda metade do século XX que se intensificam as críticas a esse modelo de educação rural. A intensificação das desigualdades no campo, associada à expansão do agronegócio e à expulsão de milhares de famílias de seus territórios, impulsionou o fortalecimento dos movimentos sociais camponeses. Sindicatos, organizações populares, pastorais sociais e intelectuais comprometidos com a justiça social passaram a denunciar a negação sistemática do direito à educação para os povos do campo.

Movimentos sociais, sindicatos, organizações populares e intelectuais comprometidos com a justiça social passam a questionar a negação histórica do direito à educação de qualidade

para os povos do campo. Nesse cenário, emerge a compreensão de que a educação destinada às populações camponesas não poderia ser apenas uma adaptação do modelo urbano, mas deveria ser pensada a partir das especificidades do campo, valorizando seus sujeitos, territórios e culturas.

A década de 1980 representa um marco importante nesse processo, especialmente com a redemocratização do país e o fortalecimento dos movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Esses movimentos passaram a reivindicar não apenas o acesso à terra, mas também políticas públicas que garantissem direitos sociais fundamentais básicos, entre eles a educação. A escola do campo passa, então, a ser concebida como espaço de resistência, identidade e construção coletiva e produção de conhecimento.

Caldart (2004) afirma que a Educação do Campo surge como um projeto político-pedagógico construído coletivamente pelos sujeitos do campo, rompendo com a lógica assistencialista da educação rural. Para a autora, trata-se de uma educação que “parte da realidade concreta dos povos do campo e de suas lutas sociais” (Caldart, 2004, p. 3), reconhecendo o campo como espaço de vida, trabalho, cultura e produção de saberes.

A Constituição Federal de 1988 representa um avanço significativo ao reconhecer a educação como direito de todos e dever do Estado, abrindo caminho para a construção de políticas públicas mais inclusivas. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) reforça a necessidade de adequação da educação às especificidades das populações do campo, ainda que de forma inicial e limitada. Esses marcos legais contribuem para o reconhecimento institucional da Educação do Campo como uma modalidade que demanda políticas próprias.

Outro aspecto fundamental apontado pelas autoras refere-se à valorização dos saberes locais e da cultura camponesa. A Educação do Campo rompe com a lógica de desvalorização do conhecimento popular ao defender práticas pedagógicas contextualizadas, articuladas ao cotidiano dos estudantes e às suas relações com a terra. Segundo Conte e Souza (2022), essa perspectiva fortalece a identidade camponesa e contribui para a construção de uma educação comprometida com a transformação social.

A formação de professores também ocupa lugar central nesse debate. Historicamente, os docentes que atuavam nas escolas rurais não recebiam formação específica para compreender

as dinâmicas do campo. A partir das lutas sociais, surgem propostas como as Licenciaturas em Educação do Campo, que, conforme destacam Conte e Souza (2022), representam uma conquista significativa na construção de práticas educativas coerentes com a realidade camponesa.

Portanto, a iniciação da Educação do Campo no Brasil não pode ser compreendida como um processo linear ou homogêneo, mas como resultado de disputas históricas entre projetos de sociedade. De um lado, um modelo excludente e funcional aos interesses do capital; de outro, uma proposta construída coletivamente pelos sujeitos do campo, pautada na justiça social, na valorização da diversidade e no direito à educação de qualidade.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Como vimos até aqui, a Educação do Campo é resultado de muitas lutas e reivindicações políticas de grupos de movimentos sociais e passou por várias transformações desde 1981, quando ainda era a escola itinerante. Nessa época,

Esta primeira escola fora autorizada pelo governo do Estado/RS em 1984, quando já estava em funcionamento, no assentamento Nova Ronda Alta, mas ainda não era reconhecida em Lei. Sua origem era a necessidade de escolarização nos acampamentos e assentamentos que surgiam na luta por terra no MST e, assim, as primeiras professoras eram acampadas/assentadas com formação em magistério ou não, de modo geral, com experiência de catequese e trabalhos com metodologia popular (Conte; Souza, 2022, p.9).

Nesse sentido, tendo em vista que não existiam ainda formações docentes próprias que compreendessem as especificidades do campo, e que a maioria das pessoas naqueles assentamentos eram analfabetos, compreende-se que, em um primeiro momento, o ensino era arraigado na educação popular, ou seja, saberes empíricos adquiridos com a experiência e passados por gerações.

Com a oficialização do Movimento em 1985 no I Congresso, no Paraná, as coisas começaram a convergir para que a Educação do Campo fosse reconhecida nacionalmente. E em 1987, criou-se o primeiro Documento do 1º seminário nacional de educação em assentamentos, para discutir formas alternativas de garantir educação e assegurar as necessidades educacionais dessa população. Desde então, constata-se que o Caderno de Educação nº 14 possui ao todo 34 documentos sobre educação no MST, escritos entre 1987 a 2015.

O quarto documento chama-se Educação no documento básico do MST (1989 1991), aprovado no 6º encontro nacional do MST ocorrido em Piracicaba/SP no ano de 1991. Ele reafirma o fortalecimento dos setores de educação e a criação de fóruns regionais

e orienta a luta por contratação de professores do MST em escolas de assentamentos. O que parece inovador e um salto qualitativo é a definição pela elaboração de um manual nacional de educação com proposta curricular para as escolas do Movimento. Outro destaque é que o Movimento começa pautar a especificidade de professores para áreas de assentamento – não sendo qualquer professor ou professora (Conte; Souza, 2022, p.11).

Assim, compreende-se que as políticas de organização e estruturação da Educação do Campo dessa época, começam a tomar forma e caminhar para construção de diretrizes mais específicas que orientassem o ensino dessa modalidade em todo território nacional, enquadrando tanto questões curriculares como também sobre a formação profissional dos docentes.

Caldart (2012) destaca que a Educação do Campo é um fenômeno recente do nosso país, isso porque, só a partir de 2001 através do parecer CNE/CEB/036/2001, endossado pela resolução CNE/CEB/01/2002 é que essa modalidade foi legitimada. Nesse documento é possível verificar as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, onde, entre outras coisas, enfatiza-se a importância da formação docente para melhor compreender as necessidades dessa modalidade de educação.

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes:

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo;

II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas (Brasil, 2002)

Entretanto, depreende-se a significatividade que a formação docente representa para a contextualização do ensino do campo. Tais diretrizes coadunam diretamente com outros documentos normativos anteriores, como a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), ao prever a garantia de adaptações às peculiaridades da vida rural, inclusive, no que diz respeito aos conteúdos curriculares e metodologias, incluindo a pedagogia da alternância e adequação do calendário escolar, entre outras.

Posteriormente, em 2009, o “Decreto 6.755 estabeleceu a política de formação de professores da educação básica, incentivando cursos de graduação a professores, pois havia um número elevado de profissionais apenas com ensino médio, atuando em escolas no meio rural em todo o Brasil” (Conte; Souza, 2022, p.14). No entanto, vale salientar que, antes mesmo

deste decreto, o MST já se articula para conseguir convênios com universidades para cursos de Licenciatura em Pedagogia da Terra desde 1998.

Mais recentemente, com a Lei nº 12.695/2012, que instituiu o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) “por meio da qual seria potencializada a formação de profissionais da educação, utilizando polos da Universidade Aberta do Brasil” (Conte; Souza, 2022, p.15). Instituições de ensino superior de vários Estados passaram a oferecer o curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), além de conceder recursos financeiros para infraestrutura física e materiais pedagógicos significativos.

O PROCESSO DE TRANSIÇÃO: DA EDUCAÇÃO RURAL À EDUCAÇÃO DO CAMPO

A educação do campo foi pensada para os povos advindos da zona rural e moradores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na busca por políticas educacionais e para o enfrentamento dos problemas existentes das teorias educacionais. A Educação Rural teve um marco histórico na década de 1930, quando foi implantada políticas para a educação do campo, visando um ensino pedagógico ruralista, onde com a implantação das políticas oficiais houve uma grande massificação de escolas rurais, as escolas normais rurais e as escolas típicas rurais que visava o ensino voltado para agricultura e que tiveram êxito, mas que se tornou fator de polêmicas de escolanovista que defendiam o ensino único para as escolas urbanas e rurais.

Na década de 40 ainda estavam em vigência em algumas regiões do país as idéias do ‘ruralismo pedagógico’, que data de antes dos anos 20, como uma tentativa de resposta à ‘questão social’, provocada pela inchação das cidades e incapacidade de absorção de toda a mão-de-obra disponível pelo mercado de trabalho urbano. A ameaça permanente, sentida pelos grupos dominantes, políticos e educadores tentavam responder com uma educação que levasse o homem do campo a compreender o ‘sentido rural da civilização brasileira’ e a reforçar os seus valores, a fim de fixá-lo à terra, o que acarretaria a necessidade de adaptar programas e currículos ao meio físico e à cultura rural. (Calazans, 1993, p. 25).

A educação ruralista tinha como objetivo a formação agrícola com ênfase no trabalho saudável, portanto, político-ideológico, o ensino também era de uma educação instrumentalizada para a difusão de ideologia e hábitos, trabalho, alimentação e técnicas voltadas para o aumento da produtividade do trabalho agrícola. Porém a Educação Rural surge em busca de quebrar os paradigmas ideológicos, onde já havia gerado várias manifestações com grande participação dos moradores rurais devido à precariedade de vida dos trabalhadores rurais. A educação rural independentemente de disputas foi historicamente concebida por autoridades estatais, frações de classes e proprietários.

A Educação Rural no Brasil surgiu pela necessidade de que os moradores rurais não se mudassem para os centros urbanos, para trabalhar nas indústrias, mas que permanecessem em grande massa na zona rural. Foi organizada expansão do assalariado no campo. A Educação Rural configura-se como educação para o campo, em que está voltada para a disciplinarização dos trabalhadores rurais. No Brasil, continua desconfigurada com insuficiência, descontinuidade, onde existe uma grande precariedade no ensino com falta de infraestrutura, materiais pedagógicos, materiais didáticos e os professores com formações urbanocentrismo, com conteúdos reduzidos e restritos a leitura e escrita.

A Educação do Campo, configurou-se na década de 1990, quando se começou a pensar em uma educação para os povos do campo, a educação do campo e não para o campo, que teve vários marcos históricos e que foram apresentados no tópico anterior. Então a Educação do Campo surgiu para suprir as necessidades das pessoas do campo, ou seja, voltada para suas singularidades e preconizava uma educação pública. Ribeiro (2012) traz que, com a negação da educação rural, a educação do campo foi construída pelos movimentos e lutas populares, em que os camponeses buscavam seus direitos. Então a educação do campo não admite interferências, é uma educação voltada aos projetos populares de sociedade e sustentado na solidariedade dos camponeses.

Segundo Caldart (2012) e Oliveira e Campos (2012) o MST foi protagonista na mobilização de Educação do Campo, desde o início, o movimento do MST contribuiu para que a educação do campo se tornasse uma modalidade de educação. O MST é um dos maiores defensores da educação do campo.

Conforme o MST,

Na prática, começamos a atuar na perspectiva da Educação do Campo quando, alguns anos depois de estar fazendo a luta por escolas públicas nos assentamentos, nos demos conta de que os Sem Terra não são os únicos excluídos da escola, e, especialmente, que para conseguir escolas de educação fundamental completa, era preciso uma articulação maior com outras comunidades do campo, porque isso representa uma maior pressão sobre secretarias de educação e o Poder Público em geral (MST, 2017, p. 86).

Outrossim, os principais articuladores desta modalidade de educação do campo, foram os movimentos sociais e sindicais dos trabalhadores rurais e outras organizações do campo, onde houve a mudança de educação para o campo, de educação do campo. Caldart (2012) e Oliveira e Campos (2012), nos diz que,

Foi exatamente isso que produziu a diferenciação da Educação do Campo da histórica educação rural: o protagonismo dos movimentos sociais do campo na negociação de políticas educacionais, postulando nova concepção de educação que incluísse suas

cosmologias, lutas, territorialidades, concepções de natureza e família, arte, práticas de produção, bem como a organização social, o trabalho, dentre outros aspectos (...) (Oliveira & Campos, 2012, p. 240).

A modalidade de Educação do Campo é uma conquista histórica tendo em vista que por muito tempo houve um ensino urbanocêntrico, mas que agora visa atender as necessidades e especificidades das populações rurais, onde ultrapassou a perspectiva da educação que durante muito tempo foi a Educação Rural.

Nas adequações no artigo 3º das Diretrizes, a “universalização do acesso da população do campo à Educação Básica Profissional de Nível Técnico” (Brasil, 2002). É de grande valia este artigo 3º, pois, os camponeses historicamente sempre foram e continuam preteridos no requisito de direitos e educação. A educação é um dos quesitos mais questionados com relação à direitos, ao que se refere ao domínio de leitura, escrita, cálculo e outros componentes curriculares. Propostas das escolas do campo apresentado no artigo 5º das Diretrizes (Brasil, 2002) as escolas do campo devem respeito às diferenças, direito à igualdade e cumprindo o que está estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da LDB, que considera a diversidade do campo em todos os aspectos, culturais, sociais, de etnia, de gênero, político e econômico.

A Educação do Campo vem passando por desafios, sendo alvo de disputas pela hegemonia da educação realizada no campo, tendo como alvo o agronegócio. Os movimentos e conquistas dos povos do campo virou alvo de disputa pela questão de projetos polarizados e antagônicos. No ano de 2016 com o golpe parlamentar e a posse do governo Bolsonaro em 2019, gerou ataques à educação pública, em que atingiu diretamente a Educação do Campo, onde várias escolas das zonas rurais foram fechadas, atingindo além dos camponeses os indígenas e os quilombolas. Tratou-se do fim do Pronera, Programa que vigorava desde 1998, criado pela portaria nº10/98 e incorporado a o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incrá). Por meio do decreto nº 20.252 o governo Bolsonaro, em fevereiro de 2020 reestruturou o Incra, porém enfraquecido mediante programas desenvolvidos para os quilombolas e assentados. Durante este período houve também a suspensão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Estes programas podem ser considerados ataques do governo Bolsonaro.

Visto que a educação escolar do campo está associada a várias demandas como a luta por terras, de equipamentos associados ao uso coletivo, de direitos sociais e necessidades básicas como alimentação, higiene, saúde, trabalho e educação. Reitera-se que a dignidade e a qualidade de vida das pessoas do campo são determinantes para permanência no campo, a ausência impulsiona a migração para áreas urbanas, isto é consequência da inexistência de

políticas públicas para o uso coletivo afetando potencialmente a educação e a saúde. Com a desterritorialização de estudantes do campo para a cidade acaba ocasionando o fechamento de escolas na zona rural e prejudicando pedagogicamente o desempenho dos estudantes que se deslocam de um local para outro. Segundo Torres; Silva; Moraes:

como os dados – tanto da história do tempo passado, quanto da história do tempo presente – demonstram, a questão da educação e, mais especificamente, a questão da educação destinada aos povos do campo precisam ser analisadas não isoladamente, mas sim considerando-se as demais dimensões sociais, em especial as políticas de cunho macro. O fechamento de escolas em áreas rurais pode ter impactos diretos e indiretos na qualidade da educação e, mais ainda, na qualidade de vida, bem como na territorialização dos povos do campo. (Torres; Silva; Moraes, 2014, p. 269).

Nota-se a necessidade em que os povos do campo devem lutar pela ampliação dos direitos, tendo em vista a necessidade de escolas rurais, já que as crianças têm a idade certa para estarem matriculadas em escolas, porém os povos do campo devem lutar pela ampliação das escolas rurais e ao não fechamento das escolas do campo. Considera-se que as lutas por direitos e equidade, igualdade e liberdade fazem parte das dimensões de lutas por classes. Outrossim, a educação é uma conquista histórica como Política de Estado, para os povos do campo.

Conclusão

Diante do exposto, compreende-se que a Educação do Campo no Brasil é resultado de um longo e complexo processo histórico, marcado, inicialmente, pela negação de direitos e pela imposição de um modelo educacional urbanocêntrico e excludente às populações rurais. Ao longo do tempo, esse modelo revelou-se insuficiente para atender às especificidades sociais, culturais, políticas e territoriais do campo, reforçando desigualdades e invisibilizando os sujeitos camponeses. Nesse sentido, a transição da Educação Rural para a Educação do Campo representa não apenas uma mudança terminológica, mas, sobretudo, a construção de um novo projeto político-pedagógico, fundamentado nas lutas sociais e no protagonismo dos movimentos do campo.

A análise realizada evidencia que a Educação do Campo não surge como concessão do Estado, mas como conquista histórica dos povos camponeses, especialmente a partir da organização coletiva de movimentos sociais, como o MST, que passaram a reivindicar uma educação pública, de qualidade e comprometida com a realidade do campo. Os marcos legais e normativos, como a Constituição Federal de 1988, a LDB nº 9.394/1996, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e políticas específicas de formação

docente, representam avanços significativos no reconhecimento institucional dessa modalidade, ainda que sua efetivação enfrenta constantes desafios e disputas.

Destaca-se, ainda, a centralidade da formação de professores nesse processo, uma vez que a consolidação da Educação do Campo depende de profissionais preparados para compreender e valorizar os saberes, as culturas e as dinâmicas próprias das populações rurais. As Licenciaturas em Educação do Campo configuram-se como importante estratégia para a construção de práticas pedagógicas contextualizadas e comprometidas com a transformação social, rompendo com a lógica assistencialista e tecnicista que historicamente marcou a educação rural.

Por fim, reafirma-se que a Educação do Campo permanece como um campo de disputas políticas e ideológicas, especialmente frente aos interesses do agronegócio e aos retrocessos nas políticas públicas observados em determinados períodos. Assim, a garantia do direito à educação para os povos do campo exige a continuidade das lutas sociais, a ampliação e fortalecimento das políticas educacionais específicas e o reconhecimento da educação como política de Estado. Somente dessa forma será possível assegurar uma educação que respeite a diversidade, promova a justiça social e contribua para a permanência digna dos sujeitos em seus territórios.

Referências

CONTE, Isaura Isabel; SOUZA, Edivânia de. **Educação do campo no Brasil: da lona preta à academia**. Educação Santa Maria, v. 47, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao>

JESUS, Aldair de. **A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v. 10, n. 10, out. 2024.

FROTA, Maria Joiciane Batista; TEIXEIRA, Oziel Barbosa. **História da educação do campo histórico de lutas e conquistas**. Cadernos GPOSSHE On-line, Fortaleza, v. 5, n. 1, 2021.

SILVA, Cláudio Rodrigues da; RI, Neusa Maria Dal. **Política Pública e Educação do Campo: avanços e desafios**. RBEC Tocantinópolis/Brasil, v. 9, e17251, UFNT, 2024.